

PREMISAS Y REDACCIÓN PROBLEMÁTICA DE LOS MANUSCRITOS

Ramiro Madonio Yallico Calmett ^{1a}, Paulina Eliades Yarasca Carlos ^{1b},
Marianella Haydeé Salinas Fuentes ^{1b}

¹ Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Educación y Humanidades. ryallico@unica.edu.pe
- b) Facultad de Ciencias Biológicas.

La comunicación de los resultados científicos, representa una necesidad social para valorar estados de conocimientos y aplicación de resultados. Sin embargo, no solo basta asumir que, el trabajo sobre un área, línea y tema de investigación es relevante o, asumir que una estructura metodológica puede ser más importante que otra, dentro de la propuesta de artículo científico, pues la claridad introductoria puede definir la selección de la propuesta. El propósito del trabajo fue describir, premisas y la redacción problemática de los artículos como valor de utilidad por citación. Se analizaron 22 propuestas de manuscritos: 14 presentadas como trabajos en extenso durante la participación de congresos y 8 para su publicación en revistas indexadas desde agosto de 2018 hasta febrero de 2019. La introducción de cada propuesta se evaluó considerando cinco estructuras: análisis de contexto, antecedentes, vacío del conocimiento, objetivos y fundamentación. Se observó, falta de claridad en todas las estructuras encontrándose dificultades para la situación comprensiva (86%), aspectos gnoseológicos y epistemológicos (91%), identificación de la razón alcanzada (100), pretensión a lograr (95%) y selección de los criterios o valores potenciales de la investigación (95%). Los resultados indicaron contradicciones en el planteamiento de las informaciones para analizar las variables de selección. Se concluyó que, la construcción científica de las premisas en la redacción problemática de los manuscritos fue deficiente pudiendo mostrarse, dificultades en la formación metodológica para la comunicación científica.

Palabras clave: comunicación científica – problematización científica – redacción

DOI: 10.5281/zenodo.5758906